

УДК- 342.951:35.071.5](477)

Павлович-Сенета Ярина Павлівна –

*к.ю.н., доцент, доцент кафедри
адміністративно-правових дисциплін
Львівського державного університету внутрішніх справ*

Yaryna P. Pavlovych-Seneta –

*candidate of juridical sciences, assistant professor of
administrative law disciplines department,
Lviv State University of Internal Affairs
(26 Horodotska Street, Lviv, 79000, Ukraine)*

Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України

Статтю присвячено аналізу особливостей правового регулювання переміщення та пропуску через митний кордон України товарів і транспортних засобів. Проведено дослідження нормативних актів, які регулюють дане коло суспільних відносин. Розкрито зміст основних понять та категорій, що використані в митному законодавстві при регламентації переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення.

Ключові слова: митний орган, митне право, митний кордон, міжнародна торгівля, переміщення, пункти пропуску, товари, транспортні засоби.

Статья посвящена анализу особенностей правового регулирования перемещения и пропуска через таможенную границу Украины товаров и транспортных средств. Проведено исследование нормативных актов, регулирующих данный круг общественных отношений. Раскрыто содержание основных понятий и категорий, использованных в таможенном законодательстве при регламентации перемещения товаров и транспортных средств коммерческого назначения.

Ключевые слова: таможенный орган, таможенное право, граница, международная торговля, перемещение, пункты пропуска, товары, транспортные средства.

Ya.P. Pavlovych-Seneta The Main Definitions and Principles of Moving Goods and Vehicles for Commercial Purposes across the Customs Border of Ukraine

Customs law has recently undergone significant changes. Ukraine's accession to the World Trade Organization, its creation along with other countries of the World Free Trade Area, the signing of the Association Agreement with the European Union have led to a significant update of customs legislation. Customs law has become one of the effective instruments in the implementation of international trade, the establishment of economic and political cooperation between the states, the means of raising the economic level of the country, the protection of the national commodity producer and the interests of the whole society in various spheres of its functioning. Considering this, it seems necessary to study the legal regulation of the order of moving goods and vehicles for commercial purposes across the customs border of Ukraine, since improving its efficiency is a guarantee of the economic security of the country the shadow economy, corruption, terrorist financing, unwashed foreign vehicles, and more. One of the key instruments in the fight against these crimes is high-quality legislation in the field of state customs, including rules governing the movement of goods and vehicles across the customs border of Ukraine.

The purpose of the article is to analyze the current legislation of Ukraine and the customs legal relations formed on its basis on the issues of moving goods and vehicles for commercial purposes across the customs border of Ukraine.

Legal regulation of the movement of goods and vehicles for commercial purposes is an extremely important area of state customs. This legal institute is large in scope and needs timely and clear ordering. The Customs

Code of Ukraine enshrines only the basic concepts and principles of the order of movement of goods across the customs border, defines the vectors of customs policy, affirms the principles of socio-economic and political security of customs borders. All other elements of the mechanism of legal regulation of these relations are defined in the laws of Ukraine and by-laws, the scope of which are the importation of certain goods, services or vehicles, the volumes of said transportation, payment of taxes and duties, carrying out additional types of control and many other issues. Despite the thoroughness of the scientific work of these researchers, it is important to comprehensively study all aspects of the movement of goods and vehicles for commercial purposes across the customs border of Ukraine

Keywords: customs authority, customs law, customs border, international trade, movement, checkpoints, goods, vehicles.

Постановка проблеми. Останнім часом митне право зазнає значних змін. Вступ України до Світової Організації Торгівлі, створення нею разом із іншими країнами світу Зони вільної торгівлі, підписання угоди про Асоціацію з Європейським Союзом зумовили значне оновлення митного законодавства. Митне право стало одним із ефективних інструментів у здійсненні міжнародної торгівлі, налагодженні економічної та політичної співпраці між державами, засобом підвищення економічного рівня країни, захисту національного товаровиробника та інтересів усього суспільства у різних сферах його функціонування. Зважаючи на це, необхідним видається дослідження правового регулювання порядку переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів комерційного призначення, адже підвищення його ефективності є запорукою економічної безпеки країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню тих чи інших проблем державної митної справи присвятили свої праці такі вчені, як О.М. Бандурка, В.М. Бойко, В.В. Галуцько, О.А., Є.В. Гармаш, О.А. Гащицький, Є.С. Герасименко, В.К. Гіжевський, Є.В. Додін, М.І. Єропкін, К.Є. Ігошев, Д.П. Калаянов, С.В. Ківалов, О.П. Ключніченко, Д.П. Коренєв, В.М. Кудрявцев, В.І. Курило, О.М. Литвинова, Д.М. Лук'янець, Р.С. Мельник, Д.В. Приймаченко, В.В. Прокопенко, О.Х. Юлдашев та ін. Незважаючи на ґрунтовність наукових робіт вказаних дослідників, важливим є всебічне дослідження усіх аспектів переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

Невирішені раніше проблеми. З часу проголошення незалежності України і до

сьогодні наша держава намагається подолати такі негативні явища як контрабанда, тіньова економіка, корупція, фінансування тероризму, нерозмитнені іноземні транспортні засоби та багато інших. Одним із ключових інструментів у боротьбі із зазначеними злочинами є якісне законодавство у галузі державної митної справи, у тому числі й норми що регулюють порядок переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Метою статті є аналіз чинного законодавства України та митних правовідносин, що формуються на його основі, з питань переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів комерційного призначення.

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідження свідчать, що предмет митного права складають такі відносини щодо реалізації державної митної справи. Зокрема:

1) щодо забезпечення органами доходів та зборів права громадян на переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів;

2) щодо визначення митної вартості товарів та сплати усіх видів податків і мита, пов'язаних із переміщенням через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

3) щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

4) щодо надання органами доходів та зборів різних видів адміністративних послуг (тимчасового зберігання товарів, накладення митного забезпечення, надання необхідних дозвільних документів та інших);

5) відносини відповідальності за порушення митних правил [1, с. 23].

Під переміщенням через митний кордон України треба розуміти сукупність дій, пов'язаних із ввезенням на митну територію України, вивезенням з цієї території або транзитом через митну територію України товарів, транспортних засобів та інших предметів у будь-який спосіб, будь-якими засобами та видами транспорту, включаючи використання з цією метою трубопровідного транспорту та ліній електропередачі [2].

Поняття «переміщення через митний кордон» охоплює наступні дії:

- наявність фактично здійснених вольових дій фізичних та юридичних осіб, зокрема суб'єктів ЗЕД, спрямованих на досягнення кінцевого, конкретного результату (із ввезення на митну територію України, вивезення з цієї території або транзиту через територію України товарів, транспортних засобів та інших предметів);

- здійснення вказаних дій у правовому режимі ввезення товарів, транспортних засобів на митну територію України, або їх вивезення з митної території України, або транзит через митну територію України;

- наявність певних засобів та способів, завдяки яким здійснюються перелічені вище дії;

- здійснення зазначених дій щодо товарів, транспортних засобів та інших предметів, які підлягають пропуску через митний кордон України;

- здійснення митних формальностей під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів комерційного призначення, якими переміщуються пасажирів та/або товари через митний кордон України;

- фактичний перетин митного кордону України товарами, транспортними засобами та іншими предметами [3, с. 47].

Митним законодавством України усі предмети, які переміщуються через митний кордон України поділяють на особисті речі, товари і транспортні засоби.

Особисті речі - товари, нові і такі, що були у вжитку, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб фізичної особи, які відповідають меті перебування зазначеної особи відповідно в Україні або за кордоном, переміщуються через митний кордон України у

ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі і не призначені для підприємницької діяльності, відчуження або передачі іншим особам [2].

Товари - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення, таких як повітряне, морське судно, космічний корабель), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі [2].

За митним статусом товари поділяють на українські та іноземні.

Іноземні товари – товари, що не є українськими, а також товари, що втратили митний статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

Контрафактні товари – товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону[2].

Українські товари – це товари:

- а) які повністю отримані (вироблені) на митній території України та які не містять товарів, ввезених із-за меж митної території України. Товари, повністю отримані (вироблені) на митній території України, не мають митного статусу українських товарів, якщо вони отримані (вироблені) з товарів, які не перебувають у вільному обігу на митній території України;

- б) ввезені на митну територію України та випущені для вільного обігу на цій території (імпортні);

- в) отримані (вироблені) на митній території України виключно з товарів попередніх двох груп [2].

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється засобами авіаційного, водного, автомобільного, залізничного, трубопровідного транспорту та лініями електропередачі, а також змішаними перевезеннями.

Залежно від наявності перевізника, відправника, одержувача, а також договору на перевезення товари переміщуються у:

- 1) вантажних відправленнях;
- 2) супроводжуваному багажі;
- 3) несупроводжуваному багажі;
- 4) ручній поклажі;

5) міжнародних поштових відправленнях;
6) міжнародних експрес-відправленнях[2].

Під транспортними засобами розуміють транспортні засоби комерційного призначення, транспортні засоби особистого користування, трубопроводи та лінії електропередачі;

Транспортні засоби комерційного призначення – будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепа, напівпричепа) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення [2].

Транспортні засоби особистого користування – це наземні транспортні засоби, плавучі засоби та повітряні судна, що зареєстровані на території відповідної країни, перебувають у власності або тимчасовому користуванні відповідного громадянина та ввозяться або вивозяться цим громадянином у кількості не більше однієї одиниці на кожен товарну позицію виключно для особистого користування (може бути один автомобіль, гелікоптер, човен одночасно), а не для промислового або комерційного транспортування товарів чи пасажирів за плату або безоплатно [2].

Транспортні засоби комерційного призначення, якими переміщуються пасажирів та/або товари через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митні формальності, що здійснюються під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів комерційного призначення, якими переміщуються пасажирів та/або товари через митний кордон України, мають уніфікований характер і не залежать від:

- країни реєстрації або країни - власника транспортного засобу

- країни, з якої прибув цей транспортний засіб

- країни, куди він прямує, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, укладеними відповідно до закону, та відповідними міжнародними актами, в частині застосування санкцій та обмежень у торгівлі з окремими країнами [4, с. 33].

З метою прискорення виконання митних формальностей під час переміщення транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України працівники водного, повітряного, автомобільного та залізничного транспорту сприяють посадовим особам органів доходів та зборів у виконанні ними своїх службових обов'язків [2].

Адміністрація автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють пункти пропуску через державний кордон України, на безоплатній основі забезпечує органи доходів та зборів:

- необхідними службовими приміщеннями
- обладнанням
- засобами зв'язку
- створює їм належні умови для роботи [2].

Адміністрацією автомобільних, морських і річкових портів, міжнародних аеропортів, прикордонних залізничних станцій або інших обладнаних місць, у межах яких діють пункти пропуску через державний кордон України, з урахуванням особливостей їх функціональної і технологічної діяльності та за поданням відповідного органу доходів та зборів, погодженим з відповідним органом охорони державного кордону визначаються місця:

- розвантаження та завантаження транспортних засобів комерційного призначення
- посадки та висадки пасажирів
- стоянки для здійснення митного контролю [2].

До основних принципів переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів через митний кордон України належать:

1. Свобода переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів. Громадяни та суб'єкти зовнішньоекономічної

діяльності за умови дотримання вимог Митного кодексу України та інших законів України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну та вивезення з України, а також тих, щодо яких законом України встановлено обмеження в галузі зовнішньоекономічної діяльності [5, с. 51].

2. Контрольованість переміщення. Відповідно до статті 40 Митного кодексу України, митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Сукупність заходів, що здійснюються органами доходів та зборів в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм Митного кодексу України, законів України та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку, складають митний контроль [2].

Звільнення від окремих форм митного контролю встановлюється Митним кодексом, іншими законами України, а також міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку

3. Обов'язковість митного оформлення товарів, транспортних засобів та інших видів товарів, а також відповідальність за ухилення від митного оформлення або проведення його неналежним чином. Митне оформлення полягає у виконанні органом доходів та зборів дій (процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого використання цих товарів і транспортних засобів [6, с.121].

Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів органів доходів та зборів протягом часу, що його встановлюють органи доходів та зборів за погодженням з органами, уповноваженими здійснювати інші види контролю. Здійснення митного оформлення в інших місцях можливе лише за погодженням із митницею.

4. Обов'язковість декларування певних товарів, транспортних засобів та інших предметів. Декларування здійснюється шляхом заявлений за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій)

точних відомостей про товари, транспортні засоби та інші предмети, мету їхнього переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення таких товарів, транспортних засобів та інших предметів [6, с. 125].

5. Митне оформлення товарів, транспортних засобів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України здійснюється органами доходів та зборів, у зонах митного контролю.

6. Право вільного обрання та зміни митного режиму. Декларант самостійно визначає митний режим товарів, транспортних засобів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України, відповідно до мети їх переміщення та на підставі документів, що подаються органу доходів та зборів для здійснення митного контролю та митного оформлення. Зміна митного режиму допускається за умови виконання всіх належних процедур щодо заявленого режиму, дотримання вимог законодавства щодо тарифних і нетарифних заходів регулювання та подання органу доходів та зборів для здійснення митного контролю та митного оформлення відповідних документів, що підтверджують заявлений режим [7].

Таким чином, переміщення товарів, транспортних засобів та інших предметів є системною правовою категорією митного права, що об'єднує різні аспекти здійснення державної митної справи.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку [2; 8; 9].

Законодавством України встановлено заборону щодо переміщення через митний кордон України:

1) товарів, переміщення яких через митний кордон України заборонено законом;

2) товарів, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також харчових продуктів для власного споживання,

що ввозяться громадянами в межах норм, встановлених статтею 376 та частиною другою статті 378 Митного Кодексу);

3) товарів, що переміщуються через митний кордон України з порушенням вимог Митного Кодексу та інших законів України [2; 10; 11; 12].

Загалом перелік товарів заборонених до ввезення на митну територію чи вивезення з митної території України міститься у понад 70 нормативно-правових актах. Так, згідно статті 6 закону України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 року № 1296, забороняється ввезення в Україну творів, зображень, інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення, реклама, збут чи розповсюдження [13].

Відповідно до закону України «Про ветеринарну медицину» від 25 червня 1992 року № 2498, заборонено: імпорт товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби; переміщення неідентифікованих тварин; живих патогенних мікроорганізмів (у тому числі бактерій, вірусів, грибків, рикетсій, мікоплазми, інших патогенних мікробів), і інше [14].

Згідно з законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 15 лютого 1995 року № 60 встановлено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставі цього закону [15].

Наприклад, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30 грудня 2015 року № 1147 заборонено ввезення на митну територію України з Російської Федерації м'ясо-молочних продуктів та виробів із них, рибопродуктів, зернових культур, цибулі, кетчупів, кондитерських виробів, хлібобулочних та макаронних виробів, печива та вафель, алкоголю та тютюну, деяких миючих засобів, міндобрив, тощо [10].

Перевізник зобов'язаний здійснити зворотне вивезення товарів, ввезення і транзит яких на митну територію України заборонений.

Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України встановлюється у випадках, передбачених законом, на окремі товари. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються органами доходів та зборів на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів (сертифікатів якості, ліцензій, державних реєстраційних свідоцтв, документів державної стандартизації, ветеринарних свідоцтв, дозволів на перевезення, сертифікатів країни експортера) [6, с. 217].

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 24 жовтня 2018 року № 961 «Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)» [16]. Цією постановою визначено перелік документів, що видаються державними органами або іншими юридичними особами, уповноваженими на видачу цих документів, для подання їх митним органам при пропуску товарів через митний кордон України та їх митному оформленні. Обмеження на переміщення через митний кордон України та проведення фітосанітарного, ветеринарно-санітарного контролю та контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин встановлено цією постановою та стосується таких видів товарів як: дослідні сорти рослин, лісо- та пиломатеріали, насіння і садивний матеріал, продукти лову та харчова продукція з них іноземного походження, лікарські засоби, радіоактивні матеріали, радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої спеціального призначення, товари військового призначення та подвійного використання, тощо [16].

Органу доходів та зборів в пункті пропуску через державний кордон України подаються документи, що необхідні для проведення митного контролю, що містять відомості про товари, достатні для їх ідентифікації та необхідні для прийняття рішення про пропуск їх через митний кордон України [17].

Висновки. Правове регулювання переміщення товарів та транспортних засобів комерційного призначення надзвичайно

важливий напрям державної митної справи. Даний правовий інститут є великим за обсягом і потребує своєчасного та чіткого упорядкування. Митний кодекс України закріплює лише основні поняття та засади порядку переміщення товарів через митний кордон, визначає вектори митної політики, утворює принципи соціально-економічної та політичної безпеки митних кордонів. Усі ж інші елементи механізму правового регулювання цих відносин визначаються у законах України та підзаконних

нормативно-правових актах, сферою дії яких є ввезення окремих товарів, послуг чи транспортних засобів, обсяги зазначених перевезень, сплата податків і мита, проведення додаткових видів контролю та багато інших питань.

Список використаних джерел:

1. Митне право України: підручник / за ред. В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко. Алерта, 2015. 528 с.
2. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. Дата оновлення: 22.08.2019 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
3. Денисенко С. І. Деякі актуальні проблеми реалізації міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур у діяльності митних органів України. *Підприємництво, господарство і право*. 2011. № 4. С. 159-163.
4. Прокопенко В.В. Административные услуги, оказываемые государственной таможенной службой Украины (в контексте Таможенного кодекса Украины 2012 года). *Митна справа*. 2012. № 3. С. 30-37.
5. Дубініна А. А. Митна справа: підручник. К., 2010. 320 с.
6. Митні інформаційні технології: навчальний посібник / за ред. О. Ф. Волик, О. В. Кашесва, І. В. Дорда. К.: Знання, 2011. 391 с.
7. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 25.03.2003. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987_012.
8. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012.
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: <http://comeuroint.rada.gov.ua/komevoint/doccatalog/document?id=5621>.
10. Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015>.
11. Про затвердження переліку товарів вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 № 468. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012>.
12. Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-2012>.
13. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296-15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15>.
14. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 № 2498-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12>.
15. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 № 60. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80>.

16. Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту): Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 960. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF>.

17. Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05. 2012 № 451. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF>.

References:

1. Митне право України: підручник / за ред. В. М. Боїко, Л. В. Давыденко. Алєта, 2015. 528 с.
2. Митні кодекси України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. Дата оновлення: 22.08.2019 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>.
3. Denysenko S. I. Деякі актуальні проблеми реалізації міжнародних стандартів спрощення та гармонізації митних процедур у діяльності митних органів України. *Підприємство, господарство і право*. 2011. № 4. С. 159-163.
4. Prokopenko V.V. Адміністративні послуги, оказувані державною таможенною службою України (в контексті Таможенного кодексу України 2012 року). *Митна справа*. 2012. № 3. С. 30-37.
5. Dubinina A. A. Митна справа: підручник. К., 2010. 320 с.
6. Митні інформаційні технології: навчальні посібники / за ред. О. Ф. Вольк, О. В. Кашчєєва, І. В. Дорда. К.: Знання, 2011. 391 с.
7. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 25.03.2003. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987_012.
8. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.1975. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_012.
9. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: <http://comeuroint.rada.gov.ua/komevoint/doccatalog/document?id=5621>.
10. Про заборону ввезення на митну територію України товарів, щодо яких діє Російської Федерації: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2015>.
11. Про затвердження переліку товарів вивезення (пересилання) якими громадянами за межі митної території України не допускається: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2012 № 468. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/468-2012>.
12. Про затвердження переліку товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митні кордони України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 436. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-2012>.
13. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 № 1296-15. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1296-15>.
14. Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 № 2498-12. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-12>.
15. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори: Закон України від 15.02.1995 № 60. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60/95-%D0%B2%D1%80>.
16. Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту): Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 960. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF>.
17. Питання пропуску через державні кордони осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, щодо яких діють обмеження: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05. 2012 № 451. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF>.